

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A VARIETY OF SOURCES OF LAW

ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет.*

ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА,

Тихоокеанский государственный университет.

YAKUNIN DMITRY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Pacific State University.*

VOLKOVA ALEXANDRA PAVLOVNA,

Pacific State University.

В данной статье рассматриваются дискуссионные вопросы о признании актов Конституционного Суда Российской Федерации источниками права. Проанализирован преюдициальный характер актов конституционного правосудия и их значение при разрешении подобных дел. На конкретных примерах решений Конституционного Суда Российской Федерации выявлена связь между юридическими свойствами актов Суда и источниками права. Сделан вывод, что решения КС имеют огромное значение для обеспечения соблюдения конституционности в законодательстве и правоприменительной практике.

This article discusses controversial issues on the recognition of acts of the Constitutional Court of the Russian Federation as sources of law. The article analyzes the prejudicial nature of acts of constitutional justice and their significance in resolving such cases. Using specific examples of Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the connection between the legal properties of Court acts and sources of law is revealed. It is concluded that the decisions of the Constitutional Court are of great importance for ensuring compliance with constitutionality in legislation and law enforcement practice.

Ключевые слова: *решения Конституционного Суда, преюдициальный характер, источники права, правоустанавливающий характер, роль Конституционного Суда.*

Key words: *decisions of the Constitutional Court, the prejudicial nature, sources of law, the legal nature, the role of the Constitutional Court.*

В период глобализации и экономического роста у общества возникла необходимость регулирования общественных отношений. Так, с развитием государственности появились нормы права, получившие свое закрепление в различных источниках права.

Первоначально для континентальной правовой системы, к которой относится Российская Федерация, было нетипично признание судебного прецедента в качестве источника права, но в силу развития социальных, экономических, политических и иных сфер общества

роль судов возросла.

Согласно нынешним реалиям, среди ученых стали происходить дискуссии относительно признания судебных прецедентов в качестве источников права. В связи с появлением конституционного судопроизводства, научные деятели стали рассуждать о конвергенции романо-германской и англосаксонской правовых семей. Если обратиться к анализу научных изысканий и юридической практики, то можно констатировать, что акты Конституционного Суда Российской Федерации стали иметь весомое значение.

При разрешении вопроса о том, являются ли решения Конституционного Суда Российской Федерации источниками права, важно рассмотреть юридические свойства этого акта.

Во-первых, это общеобязательность решений Конституционного Суда Российской Федерации. Согласно статье 6 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" от 12 июля 1994 года, решения Конституционного Суда обязательны на всей территории Российской Федерации для всех органов власти, предприятий, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений [3].

Во-вторых, все решения Конституционного Суда Российской Федерации окончательные и не подлежат обжалованию в соответствии со статьей 79 частью 1. Они вступают в силу сразу после их провозглашения. Кроме того утверждается, что в Конституции Российской Федерации не предусмотрено учреждение органа, который вправе пересматривать решения Конституционного Суда Российской Федерации [10].

В-третьих, к решениям Конституционного Суда Российской Федерации применяется принцип непосредственности действия. Статья 79 Закона определяет, что решение вступает в силу немедленно после его провозглашения и является обязательным для всех [3].

В-четвертых, акты Конституционного Суда Российской Федерации имеют непреодолимый характер. Решение, принятое Конституционным Судом Российской Федерации, не может быть пересмотрено полностью или частично.

Бесспорно, согласно, признакам и сложившимся реалиям данные акты можно отнести к особым источникам права, поскольку признаки источников права пересекаются с юридическими свойствами решений Конституционного Суда Российской Федерации.

Так, согласно Постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2023 года № 34-П и 25 января 2024 г. № 3-П, в которых суд постановил положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в совокупности со статьей 208 Гражданского процессуального кодекса и пунктами 1 и 2, абзаца первого пункта 5, абзаца первого пункта 6 и абзаца первого пункта 7 части 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" не соответствующими Конституции Российской Федерации [6].

Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул важность устранения неопределенностей в законодательстве, что приводит к неоднозначности в определении начальной даты начала индексации сумм, присужденных судом, при осуществлении взыскания из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений.

В приведенном Постановлении Конституционный Суд выступил также в качестве субъекта правотворчества, определив момент исчисления индексации присужденных судом денежных сумм при обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и на средства бюджетных учреждений до момента, когда данные нормы будут приведены в соответствие с Конституцией уполномоченными на то государственными органами. В научной литературе в связи с данным полномочием Конституционный Суд Российской Федерации стали определять, как «негативный законодатель», а соответствующие

постановления актами судебного правотворчества, отвечающими признакам источников права.

Прецеденты, рассматриваемые органом конституционного контроля, имеют нормативно-регулирующее значение и распространяются на неопределенный круг лиц, являются обязательными для органов судебной системы Российской Федерации при разрешении подобных дел [12].

В подтверждение указанных фактов прилагаю Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2018 года №10-П «По делу о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой» [8], в котором Конституционный Суд Российской Федерации подтвердил, что неправомерно взимать суммы пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты у гражданина, который признан инвалидом, в случае, если справка об установлении инвалидности была признана недействительной из-за процедурных нарушений, не оказавших влияния на оценку ограничений жизнедеятельности инвалида и не последовавших из его недобросовестности. Данное постановление имело большое значение для права социального обеспечения в целом. В дальнейшем при разрешении подобных споров, суды применяли позицию Конституционного Суда Российской Федерации, как норму. Верховный Суд Российской Федерации по делу Э. Курнышева в ноябре 2019 года сослался на мнение органа конституционного судопроизводства о невозможности взыскания денежных сумм с гражданина. Что свидетельствует о преюдициальном характере решений, поскольку принимаются во внимание высшим судебным органом по гражданским, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а следовательно, и остальными органами судебной системы Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим органом конституционного правосудия в Российской Федерации и осуществляет проверку соответствия нормативных правовых актов Конституции. Он также рассматривает дела о проверке конституционности законов и нормативных актов, разъясняет вопросы практики применения Конституции и решает о возможности проведения референдума о внесении изменений в Конституцию. Это положение содержится в статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", принятого 12 июля 1994 года под номером 1-ФКЗ [3]. В силу данного полномочия следует отметить, что в случае признания акта неконституционным, последний теряет свою юридическую силу, а значит выпадает из ряда нормативных регуляторов общественных отношений, хотя не был отменен органом, его издавшим.

Так, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 16 ноября 2017 года №29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 2 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с жалобой гражданина М.В. Фокина» [9], постановил, что действия судов имели неправомерный характер, поскольку ставили право на приобретение субсидии на дополнительную жилплощадь в зависимости от формы организации добровольной подготовки к военной службе, в реализации которой принимает участие военнослужащий-преподаватель, что приводит к необоснованным различиям при осуществлении права на жилище указанными субъектами. После рассмотрения жалобы гражданина М.В. Фокина, Конституционный Суд признал, что некоторые положения Закона «О статусе военнослужащих» не соответствуют Конституции Российской Федерации. При этом отразил в своей правовой позиции нарушение принципа равенства перед законом и отметил отсутствие различий между преподавательской деятельностью непосредственно в военном центре и военными кафедрами государственных университетов. Тем самым направил дело на пересмотр в суде общей юрисдикции с учетом представленной правовой позиции.

Из этого постановления мы видим, что в связи с осуществлением полномочий Конституционный Суд Российской Федерации указал на несоответствие Конституции Российской Федерации отдельных положений закона, что привело к его изменениям, таким образом, акт прекратил свое первоначальное существование. В дальнейшем, с учётом решения Конституционного Суда Российской Федерации, законодательство было изменено путём внесения поправок в Федеральный закон "О статусе военнослужащих".

Отсюда можно сделать вывод, что решения Конституционного Суда Российской Федерации имеют практически идентичную юридическую силу, что и сама Конституция Российской Федерации. Данную точку зрения разделяет Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин [14].

В случае признания Конституционным Судом Российской Федерации акта неконституционным возникают серьезные юридические последствия. Таким образом, неконституционный акт аннулируется, и он больше не может быть использован в правовой системе России. Это означает, что неконституционные положения акта теряют свою юридическую силу. Таким образом, решения Конституционного Суда имеют огромное значение для обеспечения соблюдения конституционности в законодательстве и правоприменительной практике. Орган конституционного контроля может отменить акт и установить сроки исправления пробелов в праве или иных неопределенностей. Вместе с тем выступает как субъект правотворчества, осуществляя свои полномочия Конституционный Суд Российской Федерации, в случае признания акта неконституционным в прямом смысле «творит право», поскольку акт теряет свою первоначальную целостность полностью или в какой-либо его части и требует исправления дефектов законодательства.

Таким образом, в силу развития общественных отношений и государственности не остается в стагнации сама система права. Происходит конвергенция правовых семей и возникает необходимость создания новых подходов для понимания права в целом. Решения Конституционного Суда Российской Федерации имеют большое значение в современной системе права и признаются источниками права де-факто. Эти решения обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и граждан. Они оказывают влияние на толкование и применение законов, а также могут стать основанием для изменений в законодательстве с целью приведения его в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации ...) // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2014. №31, ст. 4398; 2020. №11. ст. 1416. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №11. ст. 1416. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346019.
3. Федеральный Конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №13, ст. 1447; 2001. №7, ст. 607; №51, ст. 4824; 2004. №24, ст. 2334. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172.
4. Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №50, ст. 8029. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369977.
5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №1, ст. 1. URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834.

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2024 г. № 3- П "По делу о проверке конституционности статьи 208 Гражданского Процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 2 статьи 242.1 и пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 1 и 2, абзаца первого пункта 5, абзаца первого пункта 6, абзаца первого пункта 7 части 20 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ" О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в связи с жалобами граждан И. В. Гусевой и С.Н. Тихомирова"

7. Постановление от 22 июня 2023 г. № 34- П «По делу о проверке конституционности положений статьи 183 арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 1 и 2 статьи 242.1 и пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации».

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2018 года №10- П «По делу о проверке конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», статьей 1102 и 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н. Н. Горностаевой».

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 ноября 2017 года №29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 2 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с жалобой гражданина М. В. Фокина». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282889.

10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 мая 1996 года №62-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Аветяна Вельмира Арамаисовича как не соответствующей требованиям Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/5124913>.

11. Авакьян С.А. Некоторые проблемы совершенствования конституционного правосудия в Российской Федерации // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии: дайджест официальных материалов и публикаций периодической печати. 2006. №3. С. 57-59.

12. Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Федерации: теоретические и практические проблемы // Государство и право. М.: Наука, 1998, №5. С. 5- 12.

13. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда РФ // Журнал российского права. 2004. № 12. С. 3-9.

14. Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке: взгляд с Ильинки. 2-е изд. М.: Норма, 2007. 399 с.

© Якунин Д.В., Волкова А.П., 2024.